

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94(510).07

DOI: 10.5281/zenodo.18084380

EDN: UISJXK

В.В. Разумный

Кандидат исторических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: razumnyi.vitalii@yandex.ru

В.А. Ковалёв

магистрант

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: nakovalyov@mail.ru

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ДАНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЧОСОН И РАННЕЙ ЦИН НА ПРОТЯЖЕНИИ XVII В.

Аннотация

В данной статье предпринята попытка анализа взаимоотношений корейского государства Чосон и маньчжурской династии Цин на протяжении XVII в. В исследовании делается акцент на такие элементы традиционной китайской внешней политики, как: отправка дани и деятельность сопряженных с ней ней ведомств.

Ключевые слова: *династия Цин, государство Чосон, даннические отношения, шесть ведомств.*

Summary

This article attempts to analyze the relationship between the Korean state of Choson and the Manchu Qing Dynasty during the XVII-th century. The study focuses on such elements of traditional Chinese foreign policy as: sending tribute and the activities of departments associated with it.

Keywords: *Qing Dynasty, State of Choson, tributary relations, Six Ministries.*

В Китае исторически сложилась картина мира, согласно которой Среднее государство представлялось оплотом цивилизации, а близлежащие народы считались «варварами». В исторической литературе данная концепция получила название «хуа-и» [5, с. 231]. Впоследствии, такая иерархичная система привела к формированию особого типа внешних сношений между Китаем и окружающим его миром.

«Варварские государства», как часть этой системы, также имели определенную градацию. Они делились на две категории: «фань» (藩) – внутренние, и «шу» (屬) – внешние. Вассалы «фань» могли находиться под непосредственным контролем китайской администрации. Вассалы «шу» сохраняли возможность вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, но при этом могли признавать над собой верховенство Китая, принося дань китайскому двору и запрашивая у него инвестицию [4, с. 60]. Такая позиция была во многом обусловлена экономической выгодой со стороны вассалов. Как правило, дань не несла значимой экономической ценности для императорского двора, к тому же, двор в ответ дарил данникам ответные подарки, которые превышали по своей ценности присылаемую дань. В отечественной историографии для данного типа взаимоотношений было введено понятие «политики номинального вассалитета» [1, с. 7].

Среди категории «шу» особое место занимала Корея. С момента воцарения династии Чосон в 1392 г., между Кореей и Китаем сформировалась тесная взаимосвязь. Политическая стабильность, конфуцианские традиции, соблюдение церемониала и государственное устройство, формировавшееся под сильным влиянием Китая – на базе этих факторов между странами сформировался особый тип взаимоотношений, получивший в корейском языке название «садэ» – «почитание старшего» [8, с. 115]. В даннической системе Корея занимала более высокое положение, нежели другие данники. Ей предоставлялись особые привилегии: отправлять посольства ко двору чаще, чем это делали другие данники, а также запрашивать финансовую и военную помощь у Китая [4, с. 63].

С падением династии Мин, продолжение данного типа взаимоотношений столкнулось с большими трудностями. Во-первых, во взаимоотношениях была нарушена линейность. С вторжением маньчжуров на «Небесный мандат» 天命 в Китае стало претендовать несколько политических сил сразу. Удержание своего влияния над Кореей было одной из приоритетных задач для ранней Цин и поздней Мин. В таких условиях, несмотря на стремление сохранить верность минской династии, корейские ваны были вынуждены маневрировать между двумя силами на протяжении нескольких десятилетий.

Цель настоящей статьи – проследить динамику изменения даннических взаимоотношений между династией Цин и Чосон.

На сегодняшний день, данная проблематика слабо освещена в отечественной историографии. Наиболее подробно история взаимоотношений двух государств описана в труде Л.И. Думан «Внешняя политика государства Цин в XVII веке» [3]. Отношение Чосон к династии Цин в этот период описала Н.А. Чеснокова в своей статье «Дипломатия на грани фолы: «Верность», «Долг» и «Садэ» в Корее в XVII-XVIII вв.» [8]. Среди работ западных историков стоит отметить монографию Макабе Келихера «Ведомство Обрядов и строительство Цинского Китая», где подробно описан процесс эволюции ведомства и изменения его функций [9]. Наиболее обширно вопрос рассмотрен в китайской историографии. Определенный интерес представляет статья исследовательницы Дин Чэньнань «Официальные контакты и переговоры между династией Цин и

Чосон в XVII веке.», в которой подробно рассмотрен процесс становления и развития коммуникации между странами на официальном уровне [11]. Также стоит отметить монографию Вэй Чжицзяна «История китайско-корейских взаимоотношений», раздел которой посвящен цинскому периоду [12].

Переходя непосредственно к тематике исследования, сперва необходимо рассмотреть предысторию взаимоотношений Чосон и маньчжурского государства в период, когда новая империя только зарождалась – во время правления Нурхаци (1616-1626) и Абахая (1626 -1643). Нурхаци понимал, что без союзников в борьбе с Мин ему не обойтись. Логичнее всего для хана было привлечь Корею на свою сторону, так как она находилась недалеко от Маньчжурии и выполняла роль восточного форпоста для Китая.

Чосон не желал разрывать отношения с китайской династией, в дальнейшем, это послужило поводом для вторжения маньчжуров на корейский полуостров. В 1627 г. бэйле (贝勒) Аминь по приказу Абахая отправился в военный поход против Чосон [3, с. 98]. Война завершилась в течении нескольких месяцев, так как боеспособность корейских войск была очень низкой. По мирному договору, Корея обязывалась разорвать отношения с Минской династией, приносить дань маньчжурскому двору и принимать маньчжурских послов таким же образом, каким корейцы принимают послов китайских [3, с. 104]. Сама дань была представлена следующими предметами: «Ли Гак преподнес подарки (100 лошадей, 100 тигровых и барсовых шкур, 400 кусков тонкого полотна и 15 тыс. кусков холста), вслед за чем был устроен банкет.» [10, цз. 2, 226].

Можем ли мы с уверенностью утверждать, что после заключения данного договора между Чосон и маньчжурами установились взаимоотношения образца, присущего взаимоотношениям с Минской династией? Для ответа на данный вопрос требуется тщательнее рассмотреть соблюдение условий договора.

Так, было нарушено условие о разрыве взаимоотношений Чосон с Минами. Об этом свидетельствует факт продолжения обмена посольскими миссиями между странами. В 1630 г. от вана Кореи было отправлено письмо минскому императору Чжу Юцзяню с вестью о том, что отправка дани может задержаться [13, с. 105]. Другим условием мирного договора была отправка дани маньчжурам и прием послов с ответными дарами. Известно, что до 1631 г. Корея платила дань, согласно установленным нормам, после чего, весной 1631 г., её объем от корейского вана значительно снизился [3, с.106].

Здесь сразу стоит отметить, что во взаимоотношениях Китая с вассалами, сама дань зачастую не несла экономической ценности, а воспринималась императорским двором как акт искренности и имела символический характер [4, с. 241]. Ответные же подарки от китайского двора, как правило, несли большую экономическую ценность, чем приносимая вассалами дань. Попытка же корейского вана снизить объем приносимой дани, явно не соответствует тем данническим отношениям, который были установлены с Минской династией.

Таким образом, нежелание корейского вана Инджо выполнять данное условие мирного договора могло быть обусловлено символической причиной. Она явно свидетельствует о том, что занижение дани было попыткой выразить

непринятие корейским двором навязываемого маньчжурами церемониала, так как целью маньчжуров было поставить маньчжурское государство на один уровень вместе с Минским Китаем.

На протяжении 1631–1633 гг. между Абахаем и корейским ваном шла продолжительная переписка касательно объемов присылаемой дани. В конце концов, данный вопрос был урегулирован в пользу маньчжуров и размер изначально установленной дани был восстановлен [3, с. 104]. Другой проблемой в становлении взаимоотношений между Чосон и ранней Цин была процедура отправки и принятия дани, как важной части церемониала.

Принятием посольств из Кореи в Китае традиционно занималось ведомство обрядов – «禮部» (Либу). Данное министерство стало одним из шести главных ведомств «六部» (Лю бу) при династии Тан и сохранило данное положение при Мин. Еще в ранние годы существования маньчжурской династии начался процесс интеграции системы минского административного аппарата в зарождающееся маньчжурское государство. Основываясь на данных сведениях, было бы логично сделать вывод, что маньчжуры интегрировали ведомство обрядов и использовали его для внешних сношений с другими странами. Однако в действительности, маньчжурские правители не слепо копировали минскую систему, а адаптировали ее к своим условиям.

Так, сфера полномочий во внешней политике на начальном этапе была де-факто была разделена между такими учреждениями как: палата внешних сношений «理藩院» (Лифаньюань), палата финансов «戶部» (Хубу) и ведомство обрядов «禮部» (Либу). Как отмечает исследовательница Дин Чэньнань, делами, связанными с Чосон занималось не только ведомство обрядов, но и палата финансов [11, с. 38].

Изменение в распределении сфер влияния ведомств, вполне объяснимо, так как обязанности министерств еще не были четко регламентированы и в зависимости от обстоятельств они могли меняться. К тому же, стоит понимать, что на ранней стадии Цинского государства, среди маньчжурской элиты уже шла борьба за власть. После смерти Абахая при цинском дворе развернулось противостояние между разными группировками, во главе которых стояли маньчжурские полководцы [6, с. 39]. Внутренняя борьба, в свою очередь, отражалась на взаимоотношениях разных ведомств, так как в этот период большинство руководящих постов занимали маньчжуры, преимущественно из Желтого Знамени. Так, в письме, направленном в Чосон, Маньдархан жалуется на то, что корейские послы отправляют подарки (т.е. дань) Инээрдаю и Мафуте, но забыли про него [11, с. 39].

Стоит прояснить, что Инээрдай и Мафута занимали высокие должности в палате финансов, когда сам Маньдархан относился к ведомству обрядов. Данный инцидент не был единичным, Инээрдай часто превышал полномочия своего министерства, чтобы добиться более высокого положения и узнавать о всех делах, связанных с Чосон, первым [11, с. 40]. О данном стремлении Инээрдаю также свидетельствует тот факт, что после церемонии принятия Абахаем императорского титула, сообщить эту новость корейскому вану было

предназначено именно ему [3, с. 111]. После этого события у Чосон возникла еще одна проблема. Ван Инджо, несмотря на приносимую дань маньчжурам, старался сохранять верность минскому императору. До присвоения Абахаям себе императорского титула данная стратегия представлялась возможной, так как дань, приносимая хану, не нарушала связи между Сыном неба (императором минской династии) и корейским ваном.

После принятия имперского титула маньчжурским ханом, сложилась ситуация, при которой, на Небесный Мандат претендовали сразу две династии: Минская и набирающая силу Цинская. Согласно китайским традиционным представлениям, одновременно не могло существовать двух династий, владеющих мандатом.

Таким образом, признание Абахая императором, фактически сделало бы корейского вана предателем в глазах династии Мин. При прибытии Инээрдая корейский ван пытался оттянуть решение, что спровоцировало отъезд маньчжурского посла из столицы [3, с. 118].

Нежелание вана признать Абахая императором, подвигло маньчжурского императора на повторный поход в Корею. Опуская подробности хода боевых действий, отметим, что Корея вынуждена была капитулировать 24 февраля 1637 года. Корейскому вану были навязаны следующие условия: отказаться от минского летоисчисления, разорвать взаимоотношения с минской династией, отправлять дань к маньчжурскому двору, а также выделить военный контингент для помощи цинским войскам [3, с. 117]. Чосон признала за собой реальную зависимость от Цинского государства. Немаловажным требованием маньчжуров также стало отправление наследного принца Чосона к цинскому двору в качестве заложника, для соблюдения условий мирного договора [12, р. 188].

Акцентируя внимания на дани, стоит отметить в Правдивых записях о деяниях императора Тайцзуна (Тайцзун вэньхуанди шилу), в процессе переговоров, император выставил в качестве требования следующий объем дани:

«...золота – 100 лянов, серебра – 1 тыс. лянов, 200 рогов буйвола, 200 леопардовых шкур, 100 оленьих шкур, чая – 1 тыс. пакетов, 400 шкурок выдр, 300 шкур зеленых, перца – 10 доу, шуньдао – 26 штук, красного сандала – 200 (цзиней), большой бумаги – 100 свертков, малой бумаги – 1500 свертков, 4 циновки с пятипалыми драконами, 40 циновок разноцветных, белого полотна – 100 рулонов, шелковой материи разных цветов – 2000 рулонов, всякого цвета батиста – 400 рулонов, тонкой ткани – 10 тыс. рулонов, хлопчатого полотна – 1400 кусков, 10 тыс. мешков риса» [10, цз. 33, 28 (б)].

Сравнивая дань, выдвинутую после первого вторжения в Корею и после второго, можно сделать вывод, что онакратно возросла. Можно выдвинуть несколько предположений, насчет того, почему первый цинский император так поступил. Во-первых, на момент вторжения, маньчжуры были явно слабее в военном плане, чрезмерная дань, навязанная корейцам, могла спровоцировать более длительный военный конфликт, чего первым явно не хотелось, так как изначальной целью маньчжуров было обезопасить свои восточные рубежи и не допустить союза с Кореей с Минской династией. Однако после присоединения южномонгольских племен и императорской инаугурации, Цины претендовали

на большой объем дани, чтобы соответствовать новому статусу. Во-вторых, это можно трактовать, как политическую уловку, так как в конечном счете император освободил корейского вана от дани на 2 года [3, с. 120]. Данный ход мог быть вполне использован, чтобы нивелировать недовольство другим пунктом договора, а именно – отправкой военного корейского контингента воевать на стороне Цинов.

Как отмечалось ранее, одним из требований была помощь маньчжурам в их войне против остатков династии Мин. Не желая открытой конфронтации с Цинами, Чосон всячески саботировал набор воинского контингента на своей территории и сбор продовольствия для военных нужд маньчжурских сил. Несмотря на насильственное принуждение признать себя вассалами цинской династии, корейцы долгое время продолжали противиться. Новая династия в глазах корейцев все еще была «варварской», и конфуцианская элита Чосона не хотела признавать её верховенство, стараясь сохранять верность прошлой династии, по крайней мере на идеологическом уровне. Так, летоисчисление продолжалось вестись по минскому календарю [12, р. 205].

О неповиновении свидетельствуют регулярные «затягивания» и «уклонения» со стороны Кореи. Дошло вплоть до того, что в 1639 г. корейский флот, перевозивший зерно для нужд Цин, был намеренно потоплен, чтобы подорвать снабжение маньчжуров в войне [12, р. 188].

Дальнейшее изменение характера даннических взаимоотношений между Чосон и Цин происходит уже во второй половине правления императора Сюань Е (1654-1722 гг.). К этому моменту, уже вся территория континентального Китая находилась под контролем новой династии. Стабилизация обстановки, позволила императору сосредоточиться на управлении государством и на формировании новых законодательных стандартов.

В 1690 г. был опубликован первый свод цинского законодательства 大清會典 «Да Цин хуэйдянь» [9, р. 170]. Данный документ, подобно своему предшественнику 大明會典 «Да Мин хуэйдянь» регулировал широкий спектр управленческо-административных обязанностей. Нас в первую очередь, интересуют пункты, связанные с определением обязанностей ведомства обрядов.

Как уже упоминалось ранее, рамки полномочий шести ведомств не были четко обозначены. После стабилизации ситуации ведомство обрядов использовало «Да Мин хуэйдянь», для определения порядка принятия и размера присылаемой дани, также было обозначено, что дела, связанные с Кореей, переходят под юрисдикцию ведомства обрядов, как это было при династии Мин. Однако данный законодательный акт, к моменту правления Сюань Е, уже не соответствовал реалиям новой династии [9, р. 180].

В новом «Да Цин хуэйдянь» обозначен размер дани, который Чосон, должен был присылать к цинскому двору. Приведем данный перечень из перевода «Тайцин Гурунь и Ухери коли» Алексея Леонтьева (1716–1786 гг.), представляющий собой единственный перевод первой редакции «Да Цин хуэйдянь» на европейские языки [2, с. 203-204].

«Королевство Гоули (Чосон). Из сего королевства присылается сюда каждого года по окладу дань, состоящие как следует: золота – 100 янь (т.е. лянов), серебра – 1000 янь, полотен – 200 штук, тафты – 400 штук, холста бумажного – 4400 штук, цыновок с драконами о 5 когтях – 2 штуки, цыновок разноцветных – 20 штук, кож барсовых (леопардовых) – 100 штук, кож оленьих без шерсти – 100 штук, выдровых кож – 400, кож зеленых – 300, сабель – 10 штук, большой бумаги – 2 тыс. дестей (1 десть – 24 листа), малой бумаги – 2 тыс. дестей, пшена сорочинского (т.е. рис) – 100 крошней.» [7, ч. 51, с.1].

Проводя сравнительный анализ присылаемой дани после первого вторжения (1627 г.), второго вторжения (1636–1637 гг.) и после издания «Да Цин хуэйдянь» (1690 г.), можно сделать вывод, что размер дани варьировался со временем. По сравнению с 1637 г. в 1690 г. установленная величина присылаемых «подарков» стала меньше. После падения Южной Мин (1683 г.), у Чосон стало намного меньше поводов проявлять протест против новой династии, но, тем не менее, как отмечает исследовательница Н.А. Чеснокова, в культурном плане в Чосон в это время наблюдается всплеск антицинских настроений среди корейских интеллектуалов [8, с. 119].

Подводя итоги исследования, можем сделать вывод, что становление даннических взаимоотношений на протяжении XVII в. происходило с затруднениями. Нежелание Чосон признавать новую династию в качестве держателя Небесного Мандата привело к насильственному решению ситуации. В процессе двух столкновений, Чосон вначале стал субъектом политики номинального вассалитета, который впоследствии был трансформирован во вполне реальный. По мере становления Цин, как «нового Китая», формировался и его институт взаимодействия со внешним миром. Из нескольких ведомственных учреждений, где все еще отчетливо был виден след племенной борьбы за власть, система управления внешней политикой выросла до четко сформированного бюрократического аппарата, большую часть которого составляли не военные, а чиновники.

Список источников и литературы:

1. Беспрозванных Е. Л. Тибето-китайские отношения в XVII-XVIII вв., ВолГУ – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. – 120 с.
2. Дудин П. Н. «Дай Цин Хуэйдянь»: место в структуре законодательства империи Цин и отражение в трудах отечественных и западных исследователей / П. Н. Дудин // V Готлибовские чтения: востоковедение и регионоведение Азиатско-Тихоокеанского региона в русле трансдисциплинарной регионологии : Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию со дня рождения Олега Марковича Готлиба, Иркутск, 19–21 октября 2021 года. – Иркутск: Иркутский государственный университет, 2021. – С. 196–205.

3. Думан Л.И. Внешняя политика государства Цин в XVII веке / [А. А. Бокщанин, Г. В. Мелихов, Л. И. Думан, И. С. Ермаченко]; Отв. ред. Л. И. Думан; АН СССР, Ин-т востоковедения. – М.: Наука, 1977. – 385 с.
4. Забровская Л. В. Традиционная китайская система управления «восточными варварами» при династии Цин / Л. В. Забровская // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. – 2015. – Т. 14. – С. 58–66.
5. Мартынов А. С. Традиционный китайский подход к внешнему миру // Страны и народы Востока. Выпуск XX. Страны и народы бассейна Тихого океана. Книга 4. М.: Наука, ГРВЛ, 1979. – С. 230–243.
6. Непомнин О.Е. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. Т. VI: Династия Цин (1644–1911). – М.: Восточная литература, 2014. – 886 с.
7. Тайцин гурунь и Ухери коли, то есть все законы и установления китайского (а ныне манжурского) правительства. Т. 2. СПб. : При Император. акад. наук, 1782. часть 51 – С. 1.
8. Чеснокова Н. А. Дипломатия на грани фола: «верность», «долг» и «садэ» в Корею в XVII-XVIII вв / Н. А. Чеснокова // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. – 2017. – № 2(8). – С. 114–122.
9. Macabe Keliher. The Board of Rites and the Making of Qing China. – Berkeley, Calif.: University of California Press, 2019. – 288 p.
10. Тайцзун вэньхуанди шилу (Правдивые записи правления императора Тайцзуна). Цин шилу: том 2. Книжное издательство Чжунхуа, 1985 г. – 912 с.
11. Дин Чэньнань. Шици цинчао юй чаосьяньдэ цзывэнь ванлай юй цзяошэ. [丁農楠, 17世纪清朝与朝鲜的咨文往来与交涉//清史研究 2023年第5.]
Официальные контакты и переговоры между династией Цин и Чосон в XVII веке // The Qing History Journal. 2023. №5. – С. 37–48.
12. Вэй Чжицзян. Чжунхань гуаньси ши яньцзю [魏志江, 中韩关系史研究, 广州: 中山大学出版社, 2006 年]. История китайско-корейских взаимоотношений. Гуанчжоу: Чжуншань дасюэ чубаньше, 2006 – 268 с.
13. Ли Шаньхун. Чаосьянь дуй Мин Цин вайцзю вэньшу яньцзю [李善洪, «朝鲜对明清外交文书研究», 吉林人民出版社, 2009 年] Исследование дипломатических документов Чосон направленных в Китай периода Мин и Цин. Чанчунь: Цзилинь жэньминь чубаньше, 2009 – 269 с.